

LA COCINA DE GUAYAQUIL. SU EVOLUCIÓN A TRAVÉS DEL TIEMPO.

Autor

Lcda. María Elena Guerrero Salazar,
Mgtr.

<https://orcid.org/0000-0002-0506-7509>

Docente Instituto Superior Tecnológico
Mediform

Información seleccionada para el
conversatorio "GUAYAQUIL SABORES
E HISTORIA" en el Auditorio de la
Facultad de Ingeniería Química la
Universidad de Guayaquil

29 de julio del 2024.

Informe histórico-gastronómico #1.

Guayaquil: sabores e historia Conversatorio

Cocina típica guayaquileña, sus inicios y su evolución en la sociedad.

Universidad de Guayaquil

Mgtr. María Elena Guerrero
Investigadora Gastronómica

LA COCINA DE GUAYAQUIL. SU EVOLUCIÓN A TRAVÉS DEL TIEMPO

Autor

Lcda. María Elena Guerrero
Salazar, Mgtr.

La cocina guayaquileña, como toda tradición culinaria, ha evolucionado a lo largo del tiempo, influenciada por diversos factores culturales, económicos y sociales. A continuación, les presento una cronología de los tiempos y cambios más destacados en la cocina guayaquileña.

Los alimentos de nuestros indígenas Época Precolombina

Período antes de la invasión Española.

La cultura Milagro Quevedo – Chonos (400–1532 d.C), la cultura Manteño-Huancavilca (400-1532 d.C.) Las culturas indígenas que habitaban la región utilizaban ingredientes locales como maíz, yuca, frijoles, zapallo camote, ají, cacao, maní, frutas tropicales, pescados y mariscos. Técnicas como el asado, hervido, métodos de conservación como: curado al sol y fermentación eran comunes.

(Ministerio de Cultura y Patrimonio, 2016; Guerrero, M. et al. (2021)

Los distintos pisos climáticos y ecológicos propios de la geografía ecuatorial acogen distintas especies de alimentos y animales desde hace miles de años. En la cerámica se ha representado la diversidad de productos que existen en el país.

- La invasión y posterior establecimiento español en el territorio de Guayaquil se desarrolló entre 1534 y 1547, período en el cual se consolidó la fundación definitiva de la ciudad. Para 1605 ya se registraba la presencia de 333 personas esclavizadas de origen africano en Guayaquil, introducidas dentro del sistema colonial hispano.
- En materia alimentaria, durante la época colonial se incorporaron productos traídos por los europeos, entre ellos trigo, ganado vacuno, porcino y aves de corral. Asimismo, se difundieron nuevas técnicas culinarias, formas de crianza animal y el uso de especias y condimentos provenientes de Europa, que paulatinamente se mezclaron con ingredientes locales preexistentes.

El negro en la Real Audiencia de Quito.
Siglos XVI-XVIII

La cocina
Criolla
Época Colonial

- La compra y venta de personas esclavizadas continuó en el territorio hasta el proceso abolicionista del siglo XIX, consolidado en Ecuador con la abolición de la esclavitud el 25 de julio de 1851 durante el gobierno de José María Urbina. Gran parte de esta población provenía de regiones centrales y occidentales de África. En cuanto a su alimentación, esta solía estar condicionada por la precariedad impuesta por el sistema esclavista, basándose frecuentemente en cortes menos apreciados de animales, vísceras, restos cárnicos, legumbres como fréjol y preparaciones elaboradas con plátano verde majado.

El negro en la Real Audiencia de Quito.
Siglos XVI-XVIII

La cocina
Criolla
Época Colonial

- Durante los siglos XVII y buena parte del XVIII, en el contexto colonial de la región de Guayaquil, se consolidaron los primeros procesos de mestizaje culinario entre las tradiciones alimentarias indígenas y los aportes europeos, africanos y asiáticos introducidos por vía colonial. De esta interacción surgieron preparaciones criollas que combinaron ingredientes originarios como maíz, yuca, ají y cacao, con productos incorporados posteriormente, entre ellos arroz, plátano, carnes de ganado, trigo y caña de azúcar. Este proceso sentó las bases de una cocina regional mestiza.
- Posteriormente, durante la denominada época del Gran Cacao, comprendida entre fines del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX (aproximadamente 1763-1840), Guayaquil experimentó un importante dinamismo económico vinculado a la producción y exportación cacaotera.

Gran Cacao (1763 y 1840). Museo de la Moneda. Banco Central del Ecuador

La cocina
Criolla

Época Colonial

- En este período, la cocina de Santiago de Guayaquil comenzó a perfilar rasgos más definidos, fortaleciendo su identidad urbana y portuaria. A ello se sumaron influencias africanas derivadas de la presencia de población esclavizada empleada en haciendas cacaoteras, labores portuarias, servicio doméstico y actividades forestales, cuyas prácticas alimentarias enriquecieron el uso de condimentos, técnicas de fritura, majados y combinaciones de sabores que luego se integraron a la cocina criolla local.

Gran Cacao (1763 y 1840). Museo de la Moneda. Banco Central del Ecuador

La cocina
Criolla

Época Colonial

Historia de la migración China en Ecuador: entre la diáspora y el desarrollo de la franja y la ruta. Reyes M, Borja J. y Trujillo P. (2022)

La cocina Guayaquileña

Época Republicana
Siglos XIX

- En el año 1820: Guayaquil declara su independencia y en noviembre de 1820 se crea la (Provincia Libre de Guayaquil). Los platos empiezan a reflejar mas claramente la identidad guayaquileña, con un fuerte énfasis en los mariscos. En el año 1830 Ecuador se vuelve república. Cocina nacional
- A mediados del siglo XIX (1830 – 1900): La influencia extranjera se incrementa con la llegada de inmigrantes europeos (franceses) y asiáticos, quienes aportan sus tradiciones culinarias. A finales del siglo XIX, los chinos coolies llegan al Ecuador. En aquel entonces, era fácil encontrar a los chinos en Guayaquil. Los migrantes chinos han hecho sus contribuciones al desarrollo económico, como en el segundo boom cacaotero (1870-1920), arroz en 1940 y del banano (1948-1965).

Cocinero Práctico
1887. Guayaquil.

La cocina
Guayaquileña

Siglo XIX

Es el único manual que se encuentra en los registros de la Biblioteca Municipal. muchos libros y documentos fueron extinguidos debido a los devastadores incendios que sufrió la ciudad en innumerables ocasiones.

EL COCINERO
PRACTICO.

MANUAL COMPLETO

PARA LA PREPARACIÓN DE TODA CLASE DE

Guisos, sopas, caldos, fritos y
carnes, pastas, dulces, helados y bebidas,
arregladas á la cocina nacional.

CONTIENE ADEMAS

UN APÉNDICE

de conocimientos útiles para las familias

GUA YAQUIL.
IMPRESA DEL "UNIVERSO"
CALLE DE AGUIRRE N° 36.
1887

— 5 —

SOPAS--CALDOS

POTAJES-PURES.

Sopa Juliana.

Se cortan en rebanaditas dos zanahorias, una cebolla en pedacitos muy delgados y chicos y se ponen á freir en un poco de mantequilla, después se pican dos hojas de repollo, cuatro ó seis de acelgas y se ponen á cocer en agua hirviendo, cuando están cocidas se lavan, se secan en una servilleta y se ponen en caldo con la zanahoria y la cebolla. Cuando haya hervido todo tres horas, se le echa una docena de hojas de lechuga, picadas también, se deja hervir algo más y se sirve. Si hubiese acelgas, se tendrán cocidas aparte y se agregarán á todo, al tiempo de servir.

Sopa de gallina

Se cuece la gallina con rebanadas de cebolla, cuando esté bueno el caldo se le saca la gordura de encima y en ésta se deshace dos cucharadas de harina y se le echa el caldo preciso para la sopa: la sopa de la gallina se pone en el caldo y al tiempo de mandarla á la mesa se le pone una copa de vino blanco.

Las Haciendas alrededor de Guayaquil (1800- 1978)

La cocina Guayaquileña.

Siglo XIX y Finales del Siglo XX. Época de los terratenientes.

La hacienda Mapasingue (1910)
Map'a Sinqa, que en el lenguaje kichwa significa
"nariz sucia" . Esta hacienda le pertenecía a
Cecilia Gómez Iturralde de Pareja Rolando.

Fuente: Guayaquil 2000

Los terratenientes eran personas o familias que poseían grandes extensiones de tierra (latifundios) y concentraban poder económico, social y muchas veces político. En términos sencillos, eran los dueños de haciendas, fincas o enormes propiedades rurales, mientras muchas otras personas trabajaban esas tierras como campesinos, arrendatarios, peones o jornaleros.

Las haciendas existentes eran Mapasingue, Prosperina, Alegría que pertenecían a los hermanos Gómez Iturralde. También existían la Tarazana, Aurora, entre otras se localizaban en los alrededores de Guayaquil, en sectores que actualmente corresponderían aproximadamente a la zona del Terminal, Atarazana y hasta Brisas del Río . Cabe señalar que estos lugares se mencionan de manera referencial, por lo que sería necesario realizar una investigación exhaustiva para determinar con precisión la ubicación exacta de dichas propiedades.

Las Haciendas alrededor de Guayaquil (1800- 1978)

La cocina Guayaquileña.

Siglo XIX y Finales del Siglo XX. Época de los terratenientes.

Foto de la calle Eloy Alfaro
(1940)
Mapa de la ciudad de
Guayaquil
(1940)

Para esa época (tomando como referencia aproximada desde 1957 en adelante) Guayaquil presentaba una extensión urbana mucho más reducida, abarcaba desde el sector del Hospital Luis Vernaza hasta el barrio Cuba.

Para obtener información acerca de los alimentos que se consumían en las haciendas, se tomó como referencia la hacienda Mapasingue, debido a que no fue posible establecer contacto directo con antiguos habitantes de otras haciendas del sector. No obstante, considerando la cercanía geográfica, las dinámicas productivas compartidas y las semejanzas socioculturales entre estas propiedades rurales, se presume que las prácticas alimentarias y los productos consumidos eran similares.

Las Haciendas alrededor de Guayaquil (1800- 1978)

La cocina Guayaquileña.

Siglo XIX y Finales del Siglo XX. Época de los terratenientes.

Tigrillo

Fuente: Diario el Comercio

Venado de cola blanca

Fuente: Bosque Protector
Cerro Blanco

Con este propósito, se realizaron entrevistas a los hijos del capataz de la hacienda Mapasingue, el Sr. Juan de Dios Salazar Cano (+), y de su esposa, Elena de los Ángeles Campuzano Sánchez: Germania Salazar Campuzano, Andrea Salazar Campuzano, Alan Salazar Campuzano, Gregoria Salazar Campuzano, Patricia Salazar Campuzano y Oscar Salazar Campuzano.

Los entrevistados manifestaron que en la hacienda Mapasingue, donde habitaron hasta 1978 (año en que fueron reubicados en lo que hoy se conoce como el sector de la Prosperina), se consumían especies como tortuga, venado y tigrillo; estos dos últimos eran obtenidos en la montaña. Recordaron que la carne de dichos animales era apreciada por su sabor, especialmente la de venado, considerada suave y de excelente calidad.

Las haciendas de Guayaquil.
Mapasingue, Prosperina,
Alegría de los Gómez
Iturralde. La Tarazana, Aurora
entre otras
1800-1978

La cocina Guayaquileña.

Siglo XIX y Finales del Siglo XX. Época de los terratenientes.

*Información obtenida de las diversas
entrevistas con los hijos del capataz Juan de
Dios Salazar Cano y su esposa Elena de los
Ángeles Campuzano Sánchez:
Germania Salazar Campuzano, Andrea Salazar
Campuzano, Alan Salazar Campuzano,
Gregoria Salazar Campuzano, Patricia Salazar
Campuzano y Oscar Salazar Campuzano.*

Tigrillo

Fuente: Diario el Comercio

Venado de cola blanca

Fuente: Bosque Protector Cerro Blanco

Asimismo, señalaron que entre los pobladores era común la crianza de patos y gallinas, mientras que quienes contaban con mayores recursos también criaban pavos. De igual forma, se mantenían cerdos y ganado vacuno para el consumo y aprovechamiento doméstico.

Los habitantes de la hacienda preparaban sus alimentos principalmente en hornos de leña; quienes contaban con mayores posibilidades económicas utilizaban cocinas a kerosene. Según información brindada los entrevistados mencionan que las carnes se hornaban, mencionan el hornado de venado, de pollo, de tigrillo, etc.

Las haciendas de Guayaquil.
Mapasingue, Prosperina,
Alegría de los Gómez
Iturralde. La Tarazana, Aurora
entre otras
1800-1978

La cocina Guayaquileña.

Siglo XIX y Finales del Siglo XX. Época de los terratenientes.

*Información obtenida de las diversas
entrevistas con los hijos del capataz Juan de
Dios Salazar Cano y su esposa Elena de los
Ángeles Campuzano Sánchez:
Germania Salazar Campuzano, Andrea Salazar
Campuzano, Alan Salazar Campuzano,
Gregoria Salazar Campuzano, Patricia Salazar
Campuzano y Oscar Salazar Campuzano.*

Estofado de carne. Guayaquil. Ecuador
Fuente: CookPad
(<https://cookpad.com/ec/perfil/25029535>)

Hornado de Cerdo. Guayaquil. Ecuador
Fuente: La Dura, Hornado, Grill &
Drinks

Cabe recalcar que la técnica de cocción “hornear”, es una técnica tradicional de cocción lenta en horno (calor seco o semisecho), donde la carne se cocina con calor envolvente hasta quedar muy suave por dentro y dorada por fuera.

Según la información recopilada, estos “hornados” presentaban una variación respecto al hornado tradicional actualmente conocido, ya que la carne no era completamente seca ni sin jugo. Por el contrario, se preparaba previamente con adobos elaborados a base de los aliños propios de la época, lo que permitía que, al finalizar la cocción, las carnes conservaran cierto nivel de líquido, similar al del seco, caracterizado por una salsa reducida en comparación con el estofado, el cual además incorpora generalmente acompañantes como vegetales.

Las haciendas de Guayaquil.
Mapasingue, Prosperina,
Alegría de los Gómez
Iturralde. La Tarazana, Aurora
entre otras
1800-1978

La cocina Guayaquileña.

Siglo XIX y Finales del Siglo XX. Época de los terratenientes.

*Información obtenida de las diversas
entrevistas con los hijos del capataz Juan de
Dios Salazar Cano y su esposa Elena de los
Ángeles Campuzano Sánchez:
Germania Salazar Campuzano, Andrea Salazar
Campuzano, Alan Salazar Campuzano,
Gregoria Salazar Campuzano, Patricia Salazar
Campuzano y Oscar Salazar Campuzano.*

Estofado de carne. Guayaquil. Ecuador
Fuente: CookPad
(<https://cookpad.com/ec/perfil/25029535>)

Hornado de Cerdo. Guayaquil. Ecuador
Fuente: La Dura, Hornado, Grill &
Drinks

De acuerdo con el análisis de la autora, esta preparación era denominada “hornado” principalmente por el uso del horno de leña en su cocción; sin embargo, desde una perspectiva técnica gastronómica, correspondería más bien a una cocción húmeda lenta, es decir, un guiso o estofado reducido, debido al uso de sofrito como base inicial y a la presencia de líquido durante el proceso de cocción.

En este sentido, esta preparación puede interpretarse como una forma intermedia o antecedente culinario, dando inicio a lo que hoy conocemos como el seco, al compartir características como la cocción prolongada, la presencia de adobos y la reducción progresiva de los líquidos hasta obtener una salsa concentrada.

Ciudad de Guayaquil

La cocina Guayaquileña

Siglo XX.

La chicha de la santa.

Estampas de Guayaquil. Guido Garay (1989).

Del tiempo de la yapa. Jenny Estrada (1994)

LA CHICHA DE LA SANTA

Guayaquil, nuestra querida ciudad en particular y la Costa en general, poseen la tradición folklórica más rica del país, que se va perdiendo paulatinamente conforme nos invade lenta pero segura la manera de ser, moda y costumbres estadounidenses.

Una costumbre que casi se ha perdido es la de la "chicha de la Santa" que se practicaba hasta hace pocos años.

Aunque quizás a algunos lectores les choque, la bebida tradicional guayaquileña es la chicha, que se hacía de: maní, arroz, maíz, jora, avena (quaker), trigo, arroz de cebada, fréjol, ajonjolí, de 3 harinas, de todo grano, etc., habían amas de casa famosas por sus chichas; "vamos donde fulana que hace muy buena chicha", era una expresión familiar.

La chicha se hacía en la mañana y se servía en las tardes con hielo, pues a la "caída de la tarde" era la hora de las visitas (4 p.m. en adelante).

Cuando se celebraban los onomásticos el primer brindis se hacía con chicha, todos pedían la "chicha de la santa" o del "santo", y después venían los demás brindis con exquisitos vinos y licores franceses, italianos o españoles.

Cuando se sabía el santo de algún compañero amigo se le decía "da la chicha", "viva el santo", "la chicha, la chicha del santo", y si los amigos eran de confianza subían a la casa del santo a servirse la chicha, si no

LA CHICHA DE LA SANTA

Una manera de invitar a celebrar su onomástico, por parte las personas mayores, era la mención de la chicha de la santa, bebida que solía prepararse en casi todas las casas guayaquileñas, para brindarse de manera preferencial en los cumpleaños.

La harina de maíz bien cernida y desaguada, se echaba a una inmensa olla donde hervía el agua con naranjillas, canela y azúcar y se dejaba cocinar a fuego lento, procurando mantenerla en consistencia liviana, para que cumpla su cometido de refresco. Cuando finalizaba la cocción y el líquido estaba

Los alimentos del Rio Guayas y del Estero Salado

La cocina Guayaquileña

Época Republicana.

Dato

La denominación de la barcaza “La Pangora”, que navegaba en el Estero Salado y se hundió en 1961 causando una tragedia, sugiere la relevancia simbólica o económica de este crustáceo en la zona. Considerando las antiguas conexiones ecológicas entre el mar, el archipiélago de Guayaquil y el sistema estuarino del Estero Salado, es probable que la pangora habitara también estos sectores, desplazándose entre ambientes marinos y salobres propios de los manglares locales.

Fuente: La Memoria De Guayaquil (1961)

En el Estero Salado habitan gran variedad de peces como bagre, bagre panamensis, boquilla, pámpano o voladora, tilapia roja, robalo, entre otros. Moluscos como conchas, ostiones, y crustáceos como el cangrejo y el camarón. En la actualidad según reporte del Ministerio de Ambiente existe el robalo, el bagre y la lisa, se ha perdido variedad de fauna por la contaminación.

En el Rio Guayas se encontraba variedad de peces, moluscos como conchas, ostiones y crustáceos como cangrejos.

Los guayaquileños consumían ceviches de camarón, el caldo de cangrejo o la famosa cangrejada

Referencias Bibliográficas

Autor

Lcda. María Elena Guerrero Salazar, Mgtr.

<https://orcid.org/0000-0002-0506-7509>

Docente Instituto Superior Tecnológico
Mediform

La cocina Guayaquileña

Información seleccionada para el
conversatorio “GUAYAQUIL
SABORES E HISTORIA” en el
Auditorio de la Facultad de
Ingeniería Química la Universidad
de Guayaquil

29 de julio del 2024.

**Informe histórico-gastronómico
#1.**

- El cocinero práctico (1887). Imprenta del Universo. Guayaquil.
- Estrada, J. (1984). Historia de Guayaquil. Guayaquil: Archivo Histórico del Guayas.
- Laviana Cuetos, M. L. (1987). Guayaquil en el siglo XVIII: recursos naturales y desarrollo económico. Sevilla: Escuela de Estudios Hispano-Americanos.
- Garay, G. (1989). *Estampas de Guayaquil*. Guayaquil: Colegio de Abogados de Guayas.
- Jenny Estrada (1994). Del tiempo de la yapa.
- Estrada, J. (1996). *El montubio. Un forjador de identidad*. Guayaquil: Banco del Progreso.
- Guerrero, M., Piliquina, V., & Guerrero, C. (2021). La revalorización de la identidad cultural: Un análisis retrospectivo de las principales culturas del Ecuador. *Revista Scientific*, 336-355.
- Ministerio de Cultura y Patrimonio. (2016). Obtenido de <https://www.culturaypatrimonio.gob.ec/milagro-quevedo-400-1532-a-c/>.